

PAHLOVON MAHMUD

Arifboyev Sherzod Shavkatjon o'g'li

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Xattotlik va miniatyura mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6055378>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zining sermazmun ruboiylari va yengilmas kuch-qudrati bilan olamga dong taratgan kurashchi, shoir Pahlavon Mahmud, u haqidagi rivoyatlar haqida so'z yuritiladi. Qolaversa, uning nomini abadiylashtirish uchun mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: siymo, shoir, pahlavon, po'stindo'z, etikdo'z, mutafakkir, ruboiy, kurash.

Mumtoz adabiyotimiz merosi – bu xalqning tarixini, madaniyatini va mumtoz siymolarning adabiy qarashlarini o'zida aks ettiradi. Mumtoz adabiyot namunalari esa hech qachon makon va zamon tanlamaydi.

XIII-XIV asr adabiyotining o'ziga xosligi va yangi qirralarini ochib bergan shoirlardan biri Pahlavon Mahmud hisoblanadi.

Pahlovon Mahmud 1247 - yilda Xiva shahrida po'stindo'z hunarmand oilasida tug'ilgan. U juda ham zabardast pahlavon bo'lib, 79 yillik hayoti davomida biron marta yengilmagan, shu bilan birga, po'stindo'z va telpakdo'z usta bo'lganligi adabiyotlarda ko'p tasvirlangan.

Pahlavon Mahmud - ulug' shoir va mutafakkir. U “Kanzul haqoyiq” (“Haqiqatlar xazinasi”) nomli masnaviy hamda ko'plab ruboiylar yaratgan. Shoir o'z ruboiylarini fors-tojik tilida yozgan.

Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Pahlavon Mahmud oliyhimmat, mard, saxiy, vatanparvar inson bo'lgan, ruboiylariga o'zining so'fiyona qarashlarini singdirgan.

Pahlavon Mahmud ruboiylari badiiy tasvir vositalariga boy, sodda uslubda, aniq va lo'ndaligi bilan mashhurdir. Shoir o'z ruboiylarini fors-tojik tillarida yozgan. Bu durdonalar asrlardan- asrga o'tib, bir necha avlodni tarbiyalab, bizning zamongacha yetib kelgan. Pahlavon Mahmud ruboiylarini o'qigan kishi o'zini qandaydir ma'naviy pokiza, ruhiy tetiklik his etadi.

Shoir hayoti va ijodiy merosini o'rganish, to'plab tarjima qilish va nashr ettirishda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining a'zosi Yahyo G'ulomov hamda yozuvchi va tarjimon To'xtasin Jalolov, Matnazar Abdulhakimlarning xizmati kotta. Pahlavon Mahmud ruboiylarini o'zbek tiliga To'xtasin Jalolov, Muinzoda, Vasfiy, Matnazar Abdulhakim, Ergash Ochilovlar tarjima qilgan. Shuni ham

ta'kidlash joizki, Pahlavon Mahmud ruboiylarini topib, ularni nashr etishda zukko olim, mohir tarjimon To'xtasin Jalolovning xizmati beqiyosdir.

Pahlavon Mahmud haqida ko'plab rivoyatlar saqlanib qolgan. Shulardan biri: "Xorazmshohlar poytaxti Gurganch mo'g'ullar tomonidan vayron qilinganidan keyin, uning aholisi har tomonga tarqalib ketgan. Pahlavon Mahmudning onasi ham homilador holida Xiva atrofiga yetib kelib, hozirgi Qiyot qishlog'ida Pahlavon Mahmudni dunyoga keltirgan. Bu bola 15 yoshida mard kurashchi, mashhur pahlavon bo'lib nom chiqargan. U uzoq mamlakatdagi bir podshoni zo'r pahlavonlarini yenggan. Podsho Xivalik pahlavonning kuchiga qoyil qolib unga "Senga nima kerak bo'lsa so'ragin" – debdi. Pahlavon Mahmud podshoga: – "Menga bir ho'kizni xomi (terisi)ga siqqan vatandoshlarimni ozod qilib bering", deb javob qilibdi. Podsho rozi bo'libdi va ho'kiz terisini keltirishni buyuribdi. Pahlavon Mahmud teridan ingichka tasmalar qirqib olgan va ularni bir-biriga ulab uzun kamar (qo'ra) qilib shunga siqquncha odamlarni olib Xivaga olib kelgan.

Pahlavon Mahmud maqbarasi vaqt o'tishi bilan ko'pgina hukmdorlar tomonidan aziz sanalib obod qilingan. Eshikdagi yozuvlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, maqbara 1702 yilda qurilgan va quduq ham qazilgan, eshikda qur'on oyati, hadis va she'riy tarixlar bitilgan, turunch, madohil va boshqa islamiy gullar bilan bezatilgan. Hozirgi maqbara Muhammad Rahimxon I (1806-1825) tomonidan 1810 yilda Qo'ng'iro't shahriga qilingan muvaffaqiyatli yurishdan so'ng qurila boshlagan va uning o'g'li Ollaqulixon davrida qurib bitkazilgan. Maqbara 3 qismdan iborat. Qabrxona, xonaqo va yo'lak. Maqbaraning g'arbiy qismida joylashgan xonaga Pahlavon Mahmud dafn qilingan.

Hozirgi vaqtda binoda O'zbekiston Musulmonlar diniy idorasi, "Pahlavon Mahmud jamg'armasi" faoliyat ko'rsatmoqda. Inshootning ayrim joylari ta'mirtalab bo'lganligi uchun 2007 yilda, ayvon ustunlari, yo'laklar, quduq atrofi va uning tepasidagi chiroyli oshyonli yog'och gumbaz, peshtoqning ba'zi tushib ketgan sirli koshinlari qayta ta'mirlandi.¹

Pahlavon Mahmud marhum bo'lgandan so'ng, qabri ustiga vatandoshlari purshukuh maqbara qurganlar. Butun olamdan yog'ilib kelayotgan sayyohlar pirimiz, ulug' shoir, mard inson qabrini ziyorat qiladilar. Maqbara devorlariga,

¹ D.Bobojonov, M.Abdurasulov "Abadiyat farzandlari" 2009. Xorazm Ma'mun akademiyasi nashriyoti, 2009

peshtoqlariga shoirning ruboiylari darj qilingan. Bu ziyoratgoh Xivada “Hazrati Pahlavon” nomi bilan mashhur².

Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 16-oktyabr kuni “Pahlavon Mahmud” majmuasida olib borilayotgan ta’mirlovchi ishlari bilan tanishish maqsadida ziyoratgohga tashrif buyurdi.

“Ilgari bu joylar tashlandiq maskanga aylanib qolgan edi. Bu yerlar insonga ruhiy quvvat beradi. Buni kelayotgan ziyoratchilarning ko’pligidan ham bilsa bo’ladi”, - dedi Prezidentimiz³.

Pahlavon Mahmud vafotidan so’ng, qabri ustiga vatandoshlari maqbara qurganlar. Butun olamdan kelayotgan sayyohlar pirimiz, ulug’ shoir, mard inson qabrini ziyorat qiladilar. Maqbara devorlariga, peshtoqlariga shoirning ruboiylari tushirilgan. Bu ziyoratgoh Xivada Hazrati Pahlavon Pir nomi bilan mashhurdir.

“O‘zbekkino” Milliy agentligi hamda Xorazm viloyati hokimligi bilan hamkorlikda buyuk bobokalonimiz Pahlavon Mahmudning hayoti haqida “Afsonadagi haqiqat” nomli badiiy film hamda Xorazm viloyatining so‘nggi besh yildagi rivojlanish tarixi haqidagi hujjatli film suratga olinishi rejalashtirilgan.

Badiiy filmda Xorazm vohasining o‘ziga xos qadimiy urf-odatlarini ko‘rsatib berish bilan bir qatorda o‘sha davrga xos milliy kiyim-kechaklar, qurol-aslahalar bazasi aks ettiriladi. Pahlavon Mahmud hayotini ko‘rsatish bilan birga, ming asrlardan buyon o‘z tarixini saqlab qola olgan ko‘hna Xiva bilan bog‘liq milliy va qadimiy obidalar, u yerda yetishib chiqqan faylasuflar ijodi haqida hikoya qilinadi.

Pahlavon Mahmud haqidagi badiiy film postanovkachi rejissyori O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Hamidulla Hasanov, senariy mualliflari Anvar Ergashev, Yuliya Medvedovskaya va Jasur Mahmudov, postanovkachi operator Habibulla Hasanov, rassom Nig‘mat Jo‘rayev.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. –Toshkent, “Sharq”, 1999.

² Sadridin SALIM BUXORIY “Buyuk Xorazmiylar” (Toshkent, “Yozuvchi” nashriyoti, 1994) kitobidan.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. 16.10.2017

3. Komilov N. Tafakkur karvonlari. –Toshkent, “Ma’naviyat”, 1999.
4. Hamidjon Homidiy. Ko’hna sharq darg’alari. –Toshkent, “Sharq”, 1999.
5. Xayrullayev M. Ma’naviyat yulduzlari. – Toshkent. A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2001.
6. www.ziyonet.uz
7. www.xorazmiy.uz